

Тухтаев Сардор Султонович

Студент 1 курс

Университет мировой экономики и дипломатии

Факультет международного права

Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5904315>

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОЦИФРОВКИ В СФЕРЕ ЮСТИЦИИ

Аннотация: основными направлениями деятельности Министерства юстиции являются законодательный процесс в республике с участием правоохранительных органов и органов государственного управления обеспечение законности и правопорядка, а также разработка долгосрочных планов организационных мероприятий по комплексной государственной программе общего юридического образования и контроль за ее исполнением. Правовая статистика запрашивает информацию от всех государственных и иных органов, обеспечивает методическое руководство ведением и анализом статистической отчетности по этим вопросам, информирует Олий Мажлис Республики Узбекистан и Президента Республики Узбекистан о правовой защите граждан и состоянии оказания им юридической помощи. Цифровизация в сфере юстиции важна как для качества проводимой работы, так и для надежности и оперативности, чтобы при осуществлении такой деятельности не возникало проблем различного рода. В данной статье будут рассмотрены мнения и размышления о современных тенденциях развития оцифровки в сфере юстиции.

Ключевые слова: сфера правосудия, процесс оцифровки, современные тенденции, надежность, принцип, права граждан, деятельность.

Как известно, Министерство юстиции в ходе своей деятельности по поручению Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Президента Республики Узбекистан, Кабинета Министров и по собственной инициативе разрабатывает проекты законодательных и нормативных правовых актов и вносит их на рассмотрение в соответствующие органы, дает юридические заключения по вышеуказанным проектам документов, проводит работу по регулированию законодательства Республики, готовит предложения по внесению в них изменений или дополнений.

Опубликован Указ Президента Республики Узбекистан “О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности органов и учреждений юстиции при реализации государственной правовой политики”.

Сегодня, в период кардинальных реформ в нашей стране, на органы юстиции возлагаются все более ответственные и важные задачи. В частности, особое значение приобретает деятельность органов и учреждений юстиции по организации единой государственной правовой политики, повышению правовой культуры населения, оказанию гражданам квалифицированной юридической помощи. В указе, наряду с дальнейшим развитием их работы в этом направлении, уделено внимание широкому внедрению цифровых технологий в сферу с целью организации деятельности органов юстиции в условиях нынешнего карантина на дистанционном уровне.

Следует отметить, что формируется необходимая законодательная база для успешного осуществления органами юстиции своей деятельности с использованием цифровых технологий. Для полноценной реализации реформ и достижения намеченных целей, указанных в “стратегии действий”, реализуется ряд системных мер по цифровизации институциональной основы и деятельности Министерства юстиции. В частности, в качестве примера можно привести деятельность Агентства государственных услуг. Если посмотреть на передовой опыт развитых стран, то можно увидеть, что информационно-коммуникационные технологии играют большую роль в деятельности государственных органов.

Выполнение таких задач, как повышение авторитета органов юстиции, устранение бюрократических барьеров, препятствующих полноценной реализации прав и интересов граждан, увеличение количества услуг, оказываемых на основе цифровых технологий, в том числе систематическое совершенствование сферы административных процедур на основе передового зарубежного опыта и современных тенденций развития, является требованием времени. В указе поставлена задача по широкому внедрению цифровых технологий в деятельность органов и учреждений юстиции и запуску системы “виртуальное правосудие” путем оцифровки государственных услуг.

Даже в нашей стране в последние годы практически во всех сферах и отраслях уже был поднят вопрос о государственной цифровизации, чтобы адаптироваться к современности, не отставать от ее требований. Многие документы стали электронизироваться, в том числе такие инициативы стали внедряться и в деятельность Министерства юстиции. Можно с уверенностью сказать, что это было сделано, прежде всего, для устранения проблем в деятельности юстиции. Например, с Олий Мажлисом Республики Узбекистан и Комитетом конституционного контроля Республики Узбекистан Министерство юстиции поддерживает постоянную практическую связь. В этом процессе, благодаря цифровизации, есть эффективность электронной и цифровой системы внесения своих предложений по законопроектам, внесенным на рассмотрение Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Сегодня цифровая трансформация в мире все еще продолжается. Даже в развитых странах этот процесс не завершен, и уровень оцифровки сильно варьируется от сети к сети. Некоторые отрасли уже находятся под значительным влиянием информационных технологий (финансовые услуги, телекоммуникации, ретейл (розничная торговля), медиа-сектор), в то время как другие находятся на переднем крае и внедряют цифровые технологии в некоторые процессы (нефтегазовая и горнодобывающая отрасли, сельское хозяйство, оборонная промышленность). Одними из первых этим стали заниматься предприятия, для которых ускоренная трансформация была залогом конкурентоспособности. Повсеместное распространение интернета позволило создать цифровые сервисы. Этот процесс цифровизации также динамично продолжается в нашей стране, что доказывает на практике. Например, наряду со многими министерствами и государственными организациями, этот процесс начался в сфере юстиции. Ярким примером этого является онлайн-освещение пресс-службой Министерства юстиции деятельности сферы и быстрое распространение информации, происходящего процесса через Интернет. Но никто не может сказать, что сегодня или завтра процесс оцифровки будет полностью осуществлен, а самое главное, мы можем с уверенностью сказать, что сейчас началась практическая работа в этом направлении, и документы и информация, частично деятельность в сфере юстиции осуществляются в электронном виде. Кроме того, в Узбекистане, на мой взгляд, банки, телекоммуникационные и страховые компании гораздо активнее других переходят на цифровую трансформацию, так как от успешного внедрения технологий зависят важные показатели рентабельности в них. Как известно, министр юстиции Республики Узбекистан руководит деятельностью Министерства юстиции, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство задач и функций. Распределяет обязанности между своими заместителями. Определяет степень их ответственности за руководство деятельностью отдельных участков деятельности министерства и подведомственных ему органов.

Дает заключения о соответствии Конституции и другим законам Республики Узбекистан, являющимся одной из основных задач министерства юстиции, уставов общественных объединений, нормативных правовых актов республиканских министерств, государственных комитетов и ведомств, затрагивающих права и законные интересы граждан и республики, на основании которых в целях упрощения и создания удобств гражданам процесса их государственной регистрации в сфере осуществляется процесс цифровизации. Дело в том, что мы не можем представить XXI век без нанотехнологий, информационно-коммуникационных технологий. По этой

причине можно сказать, что переход на оцифровку является не только социальным требованием, но и требованием времени.

Осуществление координации правовой работы в народном хозяйстве при выдаче лицензий (разрешений) на предпринимательскую деятельность, связанную с оказанием правовой помощи гражданам и юридическим лицам в сфере юстиции, разработка рекомендаций по ее совершенствованию, проверка и анализ практики проведения работ, принятие мер по устранению выявленных недостатков и внедрению положительного опыта работы юридических служб министерств, государственных комитетов, ведомств, предприятий, учреждений, организаций республики., электронизация таких видов деятельности, как осуществление правового обеспечения их внешнеэкономической деятельности, безусловно, имеет важное значение для всестороннего развития нашего общества.

При выполнении возложенных на Министерство юстиции обязанностей, т. е. при контроле за соблюдением уставов хозяйственных объединений, акционерных обществ, бирж, аудиторских фирм в министерствах, государственных комитетах, ведомствах, органах исполнительной власти на местах, на предприятиях, в организациях, состоянии их правовой работы и деятельности юридических служб, а также за соблюдением уставов зарегистрированных в министерстве хозяйственных объединений, акционерных обществ, бирж, аудиторских фирм, с последующим истребованием у них документов и, эффективность работы будет еще выше благодаря использованию оцифрованной системы, созданной на основе современных тенденций и внедряемой в отрасли, как при направлении в указанные органы и на предприятия предписаний об устранении выявленных нарушений, которые должны быть выполнены в месячный срок, так и при обращении в вышестоящие органы или в суд для привлечения к установленной ответственности должностных лиц, нарушивших действующее законодательство или не выплативших своим руководителям

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Хожиев Е.Т. Административное право. Управление сферой правосудия. Т. "Наука». 2006 год Стр. 417.
2. Отахонов Ф.Н. Юридическая служба в Республике Узбекистан. Т., "Наука". 2006 год
3. Миренский Б.А., Рахмонкулов А.Х. Правоохранительные органы Республики Узбекистан. Т., 2005 год. Стр. 77-88.

4. <https://zamin.uz/uz/jamiyat/78121-adliya-vazirligi-va-tika-davlat-va-yuridik-xizmatlarni-raqamlashtirish-sohasidagi-qoshma-loyihalarni-amalga-oshirishni-rejalashtirmoqda.html>
5. <https://uza.uz/oz/posts/adliya-idoralari-faoliyatida-raqamli-texnologiyalarning-aham-22-05-2020>